

Análisis lógico de las formulaciones verbales correspondientes a los sentimientos de inferioridad

J.M. GARCIA ARROYO

Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Macarena". Sevilla

RESUMEN

En el presente trabajo hemos procurado estudiar las expresiones verbales de nuestros pacientes que se corresponden con los sentimientos de inferioridad, mediante el empleo de la lógica predicativa como método de análisis.

El resultado consistió en la apreciación de un error lógico que es básico en estos casos, y consistió en realizar una generalización completamente injustificada, es decir sin fundamentos de uso. Ello significa el empleo de un cuantificador universal indebidamente. Por lo demás, se respetan los restantes principios de la lógica clásica.

PALABRAS CLAVE: Sentimientos de inferioridad. Lógica predicativa. Cuantificador universal. Error lógico.

INTRODUCCION

Los sentimientos de inferioridad conforman elementos afectivos frecuentemente recogidos en nuestras historias clínicas, de esta forma no es difícil comprobar su existencia en casi todas las patologías conocidas en psiquiatría, presentándose, al menos, en algún momento evolutivo de las mismas. También su registro es factible en sujetos sin psicopatología manifiesta. Pero, tales sentimientos forman parte, de manera fundamental, de trastornos que la tradición jaspersiana denominaba "desarrollos neuróticos de la personalidad".

A menudo, los sentimientos de inferioridad forman parte de una actitud (de la personalidad) que denominamos "timidez", aunque esta última no tiene por qué asentarse de forma constante en los sentimientos de inferioridad neuróticos, ya que puede hacerlo sobre estados de ánimo patológicos (p. ej. la tristeza vital), diversas modalidades de sentimientos de tonalidad displaciente (p. ej. culpa o vergüenza) o como rasgo característico de determinadas personalidades (p. ej. esquizoides).

Históricamente, quizás el autor que con más ahínco ha tratado el tema de los sentimientos de inferioridad haya sido Alfred

SUMMARY

In this work we have tried to study the verbal expressions of our patients who have feelings of inferiority, using as our method of analysis predicative logic. We determined in the result the concept of the logical mistake which is fundamental in these cases. This mistake concerns generalisation that is completely unjustified, that this to say without logic. This indicates the inappropriate use of an universal quantifier. Apart from this, there is an adherence to the remaining principles of classical logic.

KEY WORDS: Feelings of inferiority. Predicative Logic. Universal quantifier. Logical mistake.

Adler, quién tras su conocida ruptura con Freud en 1912, se esfuerza en elaborar un modo nuevo de entender la personalidad, que él mismo denomina "Psicología Individual". Trataba con ello, no sólo de hacer una aproximación a la psique del hombre, sino también de desarrollar una modalidad terapéutica basada en tales formulaciones. Entre los planteamientos propios de la Psicología Individual destacan los sentimientos de inferioridad como integrantes del núcleo de la personalidad. En efecto, Adler en sus dos obras capitales: *El sentido de la vida* y *El carácter neurótico*, se esfuerza por demostrar que el principal motivo humano es la lucha por la superioridad o el poder, que surge como reacción compensadora a sentimientos de inferioridad subyacentes. Estos últimos poseen la característica de ser universales, siendo común su expresión en la misma naturaleza, pudiéndose decir al respecto que son "naturales", concretamente dice este autor: "la vida anímica está dominada por el sentimiento de inferioridad, y éste es fácilmente comprensible si se parte de la sensación de imperfección, de la incompletud, y de la incesante tendencia a ascender que tiene el hombre y la Humanidad" (Adler 1959) y añade: "Las graves situaciones de la vida, tales como peligros, necesidades, decepciones, penas, pérdidas (sobre todo de personas queridas) y toda especie de presiones sociales han de considerarse casi siempre a la luz del sentimiento de inferioridad" (Adler 1959). De este modo, los

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. c/ Luis Montoto, 83 - 3.º C. 41018 Sevilla.

sentimientos de inferioridad son elevados a la categoría de “complejo” (“complejo de inferioridad” (Adler 1959-1984) y ponen en marcha una “maquinaria” de actuaciones, que conforman lo que este autor denominaba el “estilo de vida”. Con anterioridad a estas formulaciones, Pierre Janet hablaba de los “sentimientos de incompletitud”.

El sentimiento de inferioridad en la clínica, considerado no como “motor de la personalidad”, sino como manifestación psicopatológica, se caracteriza por la impresión penosa o displacentera de un sujeto de encontrarse por debajo de otro/s sujeto/s, lo que le provoca una peculiar forma de relacionarse con los otros que son fácilmente apreciables, hablamos de: retracción de comportamientos, dificultades en mantener un diálogo, avergonzamiento, necesidad de apoyo, proliferación de fantasías, manifestaciones somáticas (rigideces, falta de coordinación motora, tartamudeos, temblor,...) e incluso la presencia de un importante cortejo vegetativo (sequedad de boca, ruborización, hiperhidrosis...). Cualquiera de las manifestaciones externas preocupa extraordinariamente al paciente y le agrava su sensación de inestabilidad e inseguridad en compañía de los otros. Todo ello le lleva, en conjunto, a una manifiesta inhibición para desarrollar adecuada y suficientemente una conducta de relaciones interhumanas y para realizar una comunicación efectiva con los otros.

Vemos aparecer los sentimientos de inferioridad cuando el sujeto se cree afectado de un defecto en el orden somático, psíquico o espiritual, pudiendo éste ser o no real (p. ej. baja estatura, fealdad, obesidad, deformidad física, limitación de conocimientos, falta de simpatía, pobreza, descendencia de padres avergonzantes,...) (Alonso Fernández, 1979). Se puede decir, que cualquiera de las características en las que el sujeto pone su acento se constituye para él en un “valor”, respecto al que surge la comparación con el otro y ocurre su sistemática caída por debajo, ya que es común para el sujeto creerse no portador de tal valor. Lersch (1968), considerando fundamental el efecto de la valoración (propia o ajena) en un importante grupo de estados afectivos, incluye a los sentimientos de inferioridad entre los que él denomina: “sentimientos del propio valor”, separando entre estos dos tipos: los “ascendentes” y los “descendentes”. El citado autor sitúa sentimientos de inferioridad entre los últimos.

Efectivamente, la observación clínica demuestra que el sentimiento de inferioridad tiene que ver con valores preestablecidos por el propio sujeto, cumpliendo las premisas siguientes:

a) Cada sujeto encuentra un terreno adecuado para sus correspondientes valoraciones, del mismo modo que el sujeto delirante hace de un tema el contenido de su delirio. Siguiendo a Castilla del Pino (1982) podríamos decir, que el sujeto tomaría en consideración de una manera más relevante una dirección de las cuatro que eventualmente puede tomar su “self” (corporal, actitudinal, sexual o intelectual).

b) El terreno valorativo se encuentra relacionado estrechamente con elementos motivacionales y biográficos del sujeto en cuestión. Es así como el terreno de valoración varía ampliamente de un sujeto a otro, aunque muchos valores se encuentren estimulados socialmente y puedan darse valoraciones comunes a grupos.

Un valor es algo siempre deseado, algo que se quiere poseer y que una vez poseído produce agrado. Pueden considerarse

valores los objetos empíricos, características físicas y también actitudes personales. Puede incluso tratarse de valores morales y así el valor es entendido en un sentido kantiano, siendo un terreno éste depreciado frecuentemente en los sentimientos de culpa.

La aparición de los sentimientos de inferioridad depende del propio sujeto y sus experiencias pasadas y presentes, pueden darse de forma evolutiva como constituyentes de la personalidad (desarrollos neuróticos) o aparecer de modo reactivo o situativo o en el transcurrir de procesos patológicos como un síntoma más del cuadro clínico (esquizofrenias, fases depresivas...). Asimismo, el propio individuo puede actuar de distintas maneras sobre su sentimiento de inferioridad. Son de destacar:

1. *La compensación.* Este es uno de los puntos en los que incidieron de modo claro las tesis adlerianas, intentando explicar casi todos los comportamientos del hombre en relación con el sentimiento de inferioridad y su compensación (“afán de poder”). Tal modo de proceder se debe a que el sentimiento de inferioridad es signo de debilidad personal y el sujeto trata de ocultarlo. Las compensaciones pueden ser de distinto grado:

a) en el primero, la supresión del defecto real o imaginario aparece en el mismo área en que éste se da, b) en el segundo, es en una esfera distinta y c) en el tercero (o supercompensaciones), el sentimiento de inferioridad es reemplazado por un sentimiento de valor demasiado elevado, conformando una actitud orgullosa, en la que no es raro encontrar: fanfarronería, presuntuosidad, insolencia, desprecio al prójimo, testarudez...

2. Otra manera de operar, la segunda que señalamos, no tiene que ver con la compensación, sino que el sujeto se resigna a tales sentimientos surgiendo, según Lersch (1968), la “completa bancarrota del sentimiento de propio valor”, son frecuentes entonces: la autohumillación, el autodesprecio, la inhibición, la modestia exagerada, el sentimiento de inutilidad, de ser molesto, el desaliento... En el caso de la compensación, por contra, el sujeto no se resigna y lo procura neutralizar con todos los medios a su alcance.

3. Lersch, (1968) determina también una tercera forma que denomina la “sentimental”, consistente en un placer en tales sentimientos, llevando a cabo el sujeto determinados comportamientos característicos: sumisión, autohumillación, servilismo...

4. Puede ocurrir, finalmente, que el sujeto elabore sus sentimientos de inferioridad y, en la medida en que éstos ocurran, cesen en su violencia presiva sobre su conducta.

Los casos que presentaremos aquí para estudio serán aquellos en los que el sentimiento de inferioridad se hace patente de modo claro, en los que tal manifestación afectiva se da con gran expresividad, de modo que podríamos decir que “inunda” al sujeto. Por contra, el análisis se haría infructuoso si se realizara en el caso de que tales sentimientos se encontrasen latentes (“sobrecompensados”) y por tanto, presentasen pocas manifestaciones directas.

Para terminar con esta Introducción haremos algunas consideraciones sobre la forma de abordaje que aquí proponemos. Cuando el paciente nos explica sus dificultades en la consulta, se expresa verbalmente y también extraverbalmente. Las expresiones verbales nos dan idea de algunos errores lógicos que aparecen en su pensamiento, los cuáles son analizables mediante

la lógica formal. Esta disciplina, como sabemos, no estudia el lenguaje verbal (éste es el objeto de la lingüística), sino el pensamiento, pero para llegar al mismo la única manera conocida es valerse del lenguaje, sin tener en cuenta al sujeto que lo produce, ya que ello se entendería como una caída en el “psicologismo” de la lógica, es decir, contaminar a la lógica con elementos propiamente psicológicos. No obstante esta salvedad, la lógica puede hacerse aplicable a distintas áreas del conocimiento, de este modo, en el caso de los trastornos psicopatológicos, nosotros tuvimos ocasión de demostrar dicha aplicación en distintos de ellos (delirios, obsesiones, trastornos formales del pensamiento, etc.) y, con anterioridad, Piaget (1982) utiliza la lógica como método en la psicología, estudiando los aspectos cognitivos del desarrollo infantil. La aplicación de la lógica al pensamiento concreto de un sujeto, en nuestro caso a un sujeto con síntomas, es lo que concebimos como “análisis lógico”. Este pretende descubrir cuál es el error lógico implícito en la discursiva del paciente, particularmente ahora procuramos descubrir tales errores en las expresiones verbales del sentimiento de inferioridad.

MATERIAL Y METODO

El material es el formado por nuestros pacientes, estudiados en el Centro de Salud Mental “Macarena” de Sevilla. Concretamente mostramos aquí tres de ellos, que son demostrativos de un amplio conjunto formado por muchos otros que fueron analizados con el mismo método.

Caso n.º 1. Se trata de una paciente de 27 años de edad que nos consulta por sus sentimientos de inferioridad que la llevan a continuas dificultades de relación con los demás. Dice en la consulta: “Cuando veo a alguien que es seguro de sí mismo, lo veo superior a mí. Si me veo frente alguna persona segura yo me encuentro que no valgo absolutamente nada. En esos momentos cuando estoy en medio de todo yo ni pienso, soy toda sentimiento, luego me pongo a pensar y veo que la otra persona también tiene sus propios problemas y no tiene por qué ser superior a mí, pero yo esto no lo puedo remediar”.

Caso n.º 2. Paciente varón de 27 años que consulta análogamente por esta misma clase de sentimientos. “Me siento muchas veces francamente por debajo de los otros y los llevo a idealizar. Siempre son comparaciones las que yo efectúo, siempre estoy comparándome con los demás, siempre todo se ciñe a más o menos. Los que tomo en consideración respecto a los otros son datos superficiales, relativos siempre al éxito externo, ser más alto, más fuerte o más guapo que yo, tener más o menos dinero o tener más o menos éxito con la mujeres. Son hábitos externos. Cuando me veo así quiero que la tierra me trage, porque veo que no tengo salida y el otro es mejor que yo en todo”.

Caso n.º 3. Profesor EGB de 26 años, comenta que el siempre ha sido “muy intelectual”, pero cuando se encuentra a alguien que considera más inteligente que él enseguida se siente mal y por debajo. Dice: “Llego a sentir en esos momentos como una especie de parálisis, no me sale la voz y me quedo en el grupo en el que esté como si estuviese muerto. Además, al verme así y que no me sale la palabra tengo el presentimiento de ser un verdadero tonto y peor me siento”. En otro momento:

“Si estoy metido en el mogollón, me veo que no daría nada por mí, entonces me noto que no hay nada valioso en mí”.

El método, como venimos diciendo, es el aportado por la lógica formal, concretamente emplearemos un importante capítulo de la misma: la lógica predicativa. Esta forma de lógica se introduce en las proposiciones separando en ellas un sujeto (o argumento) y un predicado (o functor). El predicado expresa una propiedad (o una relación) que se atribuye a un sujeto, y este último es el elemento proposicional que se encuentra sometido a la propiedad indicada por el predicado. Si “P” es el predicado y “a” es el sujeto, lo expresamos simbólicamente como “Pa” (se lee: “P de a”).

La lógica predicativa separa distintos tipos de proposiciones:

a) *Las no cuantificadas*, que son las que no emplean cuantificador. Un cuantificador es un operador que determinan cuántos individuos cumplen la propiedad P que indica el predicado. Estas proposiciones son también denominadas “particulares” y se representan como “Pa”, un ejemplo sería: “Nerón incendió Roma” (Sujeto: Nerón, Predicado: “incendió Roma”).

b) *Las cuantificadas*, que son las que emplea el cuantificador, según el tipo que sea se clasifican en:

b.1. *Existenciales*. Emplean el cuantificador existencial, que se representa como “ $\exists$ ” y se traduce como. “Algunos...”. Un ejemplo de proposición de este tipo sería: “Algunos emperadores romanos murieron asesinados”. La fórmula general es $\exists x Px$.

b.2. *Universales*, que utilizan el cuantificador del mismo nombre y se simboliza como: “ $\forall$ ” y se traduce como “Para todo...” o “Todos” (ej. “Todos los emperadores romanos dictaron leyes”). Su fórmula general es: $\forall x Px$.

Es muy importante también diferenciar entre predicados monádicos, diádicos y poliádicos. Los primeros solamente determinan un argumento (ej. “Octavio fue el primer emperador romano”), los diádicos a dos (ej. “El emperador Adriano divinizó a su esclavo Antinoo”), los poliádicos determinan varios argumentos (ej. “Ulises pasó entre Escila y Caribdis”).

RESULTADOS

El análisis nos puso de manifiesto una serie de elementos sustanciales: la definición de los predicados, la contraposición de los mismos y las operaciones erróneas que se efectúan entre ellos. Los iremos viendo sucesivamente:

1. *Definición de predicados*. El análisis de las expresiones de nuestros pacientes nos lleva a la separación de un predicado fundamental sobre el que gravitan todos los errores lógicos del paciente. Este predicado es extraído de la temática que compone sus sentimientos de inferioridad. Cualquiera de ellos puede ser claramente especificado: a) En la primera paciente se trata de: “ser segura en las relaciones”. Predicado que la paciente extrae a partir de sus manifestaciones ante los demás y de contemplar la actitud de los demás, ella sabe perfectamente separar a un sujeto con el predicado de “seguro” o “inseguro”. Un inseguro para ella es el que se muestra con nerviosismo, se le ve titubear en la conversación, se ruboriza, etc. b) En el segundo paciente el predicado se trata de distintos elementos materiales relativos al aspecto físico, económico o a las conquistas. c) El tercero de ellos incide en el aspecto intelectual.

En todos estos pacientes, se da una construcción predicativa perfectamente adecuada a los requerimientos de establecer predicados, llevándonos a afirmar que no existe error lógico en la definición de los propios predicados, aspecto que se establecía mal en el caso de la psicosis (García Arroyo, 1992, 1993).

2. *Contraposición de predicados*. Nuestros pacientes, además, son perfectamente capaces de diferenciar cada uno de estos predicados de sus contradictorios, es más, tal contraposición se realiza extraordinariamente. Así “ser inteligente” se opone a “no ser inteligente”; “ser una persona segura” se opone a “ser insegura” y así sucesivamente. Se trata, por tanto, de proposiciones contradictorias las que el paciente muestra (1).

3. *Predicados valorativos*. Los predicados que hemos especificado antes, son considerados por el paciente como “valores” y sus contrarios como “disvalores”, por consiguiente, los primeros deseables y los segundos indeseables o rechazables. Evidentemente el paciente puede tener muchos valores y disvalores, según él mismo puede definir, pero ocurre que sobre un determinado valor gravita toda la dinámica del paciente. A éste vamos a denominarlo “valor fundamental”.

Si efectuamos la simbolización de estos enunciados de predicado valorativo, obtenemos expresiones diádicas en las que el predicado es “V”, que significa “poseer el valor fundamental” y, del mismo modo, “¬V” es “no poseer el valor fundamental” o, lo que es igual, “poseer el disvalor correspondiente”. En las expresiones diádicas, como se recordará, existen dos sujetos, en nuestro caso tenemos a “x” que es el “valor fundamental” y otro que simbolizamos con letras minúsculas, según sea el paciente (“a”) u otro sujeto cualquiera con el que el paciente se compare (“b”). Obtenemos así las siguientes “fórmulas bien formadas”:

- “¬Vxa”, que se traduce como: “No posee a el valor x”.

Se trata de un predicado diádico, donde sus respectivos argumentos son: el paciente (a) y el valor fundamental (x), que podría ser especificado con cualquier letra en vez de la variable x, por ejemplo con “c” (“¬Vca”).

- “Vxa”, que se traduce por: “Posee a, el valor x” y que análogamente puede ser especificado dicho valor (“Vca”).

Estas expresiones obtenidas en tanto que son “formulas bien formadas” son expresiones que poseen sentido lógico y, por lo tanto, no erróneas, ya que el paciente en ellas respeta el “principio de contradicción”, que dice: “Dos proposiciones opuestas contradictoriamente no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo”, que podría expresarse simbólicamente mediante la disyunción excluyente:

$$Vxa \leftrightarrow \neg Vxa$$

(Se lee como: “Posee a el valor x o no posee a el valor x, pero no ambas al mismo tiempo”).

No tiene sentido en el caso de nuestros pacientes afirmar dos proposiciones contradictorias:

$$Vxa \wedge \neg Vxa$$

(Se lee como: “Posee a el valor x, y no posee a el valor x”).

El error consistente en afirmar dos proposiciones contradictorias al mismo tiempo y, por tanto, no respetar el “principio de contradicción” es típico de la ambivalencia, como tuvimos

ocasión de demostrar (García Arroyo 1990).

4. *Definición de los errores lógicos*. El error lógico de nuestros pacientes se encuentra precisamente en que al observar el “valor fundamental” en la otra persona, generaliza y es como si dijera: “Este sujeto posee todos los valores”, es decir:

$$\forall x \forall b. (\text{“Para todo } x, b \text{ posee el valor } x\text{”}).$$

Se da, por consiguiente, el empleo injustificado del cuantificador universal que produce el paso desde: “el otro posee el valor c, entonces posee todos los valores”. Se escribe como:

$$\forall c b \rightarrow \forall x \forall b$$

En el propio paciente también ocurre una argumentación injustificada y errónea que consiste en que si no tiene el “valor fundamental” no posee, como consecuencia ningún valor, es decir: “Si no tengo un determinado valor, no tengo ningún valor (el otro los posee todos)”. Se escribe como:

$$\forall x \neg Vxa$$

El sujeto al encontrar el valor fundamental en el otro y no en sí mismo, aplica el cuantificador universal también sin justificación y actúa implícitamente del siguiente modo:

$$\neg \forall c a \rightarrow \forall x \neg Vxa$$

En ambos casos el paciente muestra una introducción injustificada del cuantificador universal, quiere decir que ha generalizado indebidamente, viéndose claramente de las expresiones recogidas de los pacientes: “Si me veo frente a una persona segura yo me encuentro que no valgo absolutamente nada” (paciente n.º 1), “Me siento muchas veces francamente por debajo de los otros y los llevo a idealizar” (paciente n.º 2) (2). “Me veo que no daría nada por mí”, “Entonces me noto que no hay nada valioso en mí” (paciente n.º 3).

5. *Corrección del error*. La propia autorreflexión lleva al paciente a la posible corrección del error lógico. Así la paciente n.º 1 dice: “luego me pongo a pensar y veo que la otra persona también tiene sus propios problemas y no tiene por qué ser superior a mí”. La corrección podría simbolizarse como:

$$\exists x \forall a \wedge \exists x \forall b$$

Lo que equivale a afirmar que existen determinados valores en a, y otros valores en b. En este caso, como se puede ver, no se da el empleo del cuantificador universal, que es lo erróneo, sino el existencial, cuyo empleo no es generalizante es, podríamos decir, “más lógico”.

CONCLUSIONES

En las líneas precedentes hemos procurado analizar los errores lógicos inherentes a las expresiones de nuestros pacientes que manifiestan sentimientos de inferioridad, intentando con dichas

formulaciones un análisis lógico-predicativo, ya que el análisis lógico-proposicional no nos aporta dato alguno.

Hemos observado cómo el paciente es capaz de construir fórmulas predicativas bien hechas, pues se atienen a las reglas de formación de proposiciones con expresión del predicado y respetan los principios fundamentales de la lógica clásica, especialmente el "principio de contradicción". La diferencia de estos sujetos con el ambivalente, se encuentra desde el punto de vista lógico en que este último no respeta el "principio de contradicción".

El error lógico que es común a los tres pacientes estudiados parece encontrarse en una generalización indebida, esto es, el empleo del cuantificador universal injustificadamente. Con ello entendemos que el paciente se ha situado en una posición muy drástica, desde lo afectivo, y errónea, desde la lógica, ya que el otro posee "todos los valores" y él mismo ninguno. Esta generalización ocurre a partir del que hemos denominado en el trabajo: el "valor fundamental". Así el paciente entra en un estado que podríamos decir que es "multiplicativo", ya que sus manifestaciones de inferioridad aumentan extraordinariamente, de ahí los sentimientos tan característicos que en el paciente se despiertan: vergüenza, temor, inhibición,... y que fueron presentados en la Introducción.

Los resultados obtenidos coinciden con Porot, (1977) cuando afirma: "Este sentimiento se hace patológico cuando se acen-

túa o *generaliza* anormalmente, o bien cuando acarrea reacciones psíquicas anormales" (3).

Sospechamos, por estos resultados y por otros obtenidos con anterioridad, que lo afectivo y lo cognitivo o racional se encuentran ampliamente imbricados en los fenómenos psicopatológicos, de tal modo que lo racional pierde su estructura lógica en los casos en que lo afectivo sufre alguna modificación. Ello hace verdadera, una vez más, aquella frase que Eugen Bleuler pronunciase en 1911: "La afectividad disuelve la lógica" (Bleuler, 1960).

NOTAS

1. Es interesante en este punto hacer la distinción entre proposiciones "contrarias" y "contradictorias". Las primeras no puede ser al mismo tiempo verdaderas, pero pueden ser al mismo tiempo falsas. Las contradictorias no pueden ser a la vez verdaderas ni tampoco pueden ser falsas.

2. "Idealizar al otro", significaba para el paciente "considerarlo prácticamente perfecto", por tanto portador de todos los valores. Frente al otro, él mismo era lo contrario: no poseedor de ningún valor. El mismo paciente en otro momento indica: "yo soy una mierda", lo que equivale a decir que él no vale nada.

3. El subrayado es nuestro.

BIBLIOGRAFIA

1. Adler A. El sentido de la vida. Luis Miracle Editor. Barcelona 1959.
2. Aslwe A. El carácter neurótico. Ed. Planeta-Agostini. Barcelona 1984.
3. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Ed. Paz-Montalvo. Madrid 1979; 2.
4. Ayer JA. Lenguaje, verdad y lógica. Ed. Orbis. Barcelona 1984.
5. Bleuler E. Demencia precoz. Ediciones Hormé. Ed. Paidós. Buenos Aires 1960.
6. Castilla del Pino C. Introducción a la psiquiatría. Ed. Alianza Universidad. Madrid 1982; 2.
7. Deaño A. Introducción a la lógica formal. Ed. Alianza Universidad. Madrid 1986.
8. García Arroyo JM. Estudio lógico de la ambivalencia neurótica. Tesis Doctoral. Fac. Medicina de Sevilla 1990.
9. García Arroyo JM. Análisis lógico de los trastornos del razonamiento. Rev. Anales de Psiquiatría 1993; 9 (3): 116-121.
10. García Arroyo JM. Fundamentos predicativos de la falsedad lógica de los delirios. Rev. Psicopatología (Madrid) (actualmente en prensa).
11. Lersch P. La estructura de la personalidad. Ed. Scientia. Barcelona 1968.
12. Piaget J. Estudios sobre lógica y psicología (Copilación de Deaño y Delval). Ed. Alianza Universidad. Madrid 1982.
13. Porot A. Diccionario de psiquiatría. Ed. Labor. Barcelona 1977.
14. Wittgenstein L. Tractatus Logico-philosophicus. Ed. Alianza. Madrid 1985.